

**ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ В СВЕТЕ ВЫХОДА ОБЗОРА
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ № 2 2021**

**PROBLEMS OF THE CHOICE OF APPLICABLE LAW IN PRIVATE
INTERNATIONAL LAW FROM THE PERSPECTIVE OF THE REVIEW OF
JUDICIAL PRACTICE OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN
FEDERATION № 2 2021**

КОРЖОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА,
аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет.

KORZHOVA EKATERINA MIKHAILOVNA,
postgraduate student,
St. Petersburg State University.

Статья посвящена исследованию проблем выбора применимого права в процессе регулирования правоотношений, осложненных иностранным элементом. Анализ данного вопроса приобрел актуальность в свете выхода Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 2021 года, в котором рассмотрен казус, связанный с нечетким формулированием сторонами контракта оговорки о применимом праве, приведшим к затяжному судебному спору, дошедшему до высшей судебной инстанции. Автор приходит к выводу о том, что формулирование положений трансграничных контрактов требует высокого уровня знаний в сфере международного частного права сторон правоотношений.

The article is devoted to the study of the problems of choosing the applicable law in the process of regulating legal relations complicated by a foreign element. The analysis of this issue has become relevant in the light of the release of the Review of Judicial Practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 2 of 2021, which examined the incident related to the unclear formulation by the parties to the contract of the applicable law clause, which led to a protracted legal dispute that reached the highest court. The author comes to the conclusion that the formulation of the provisions of cross-border contracts requires a high level of knowledge in the field of private international law of the parties to legal relations.

Ключевые слова: *международное частное право, применимое право, иностранный элемент, правовое регулирование, обзор судебной практики, Верховный Суд Российской Федерации, правоотношения.*

Key words: *private international law, applicable law, foreign element, legal regulation, review of judicial practice, Supreme Court of the Russian Federation, legal relations.*

Как известно, от выбора применимого права зависят не только конкретные действия сторон при реализации контрактных прав и обязанностей, но и особенности рассмотрения спора в судебных инстанциях, в связи с тем, что именно его будет применять суд в процессе разрешения дела.

Как указано в п. 1 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) стороны вправе при заключении контракта или в последующем исполнении контракта избрать то право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям.

В соответствии с п. 1 ст. 1215 ГК РФ применимым к контракту правом определяются его толкование, права и обязанности сторон контракта, порядок исполнения, последствия нарушения контракта, порядок его прекращения и последствия недействительности контракта.

Таким образом, применимое право является одним из факторов, оказывающих влияние на контрактные отношения в трансграничных сделках.

Однако выбрать применимое право также сложно, как и сформулировать нужную оговорку о нем в документе. Так неоднозначное волеизъявление сторон может привести к тому, что судом не будут учтены положения контракта при рассмотрении дела в связи с их неясным смыслом.

В связи с чем, при изучении проблем выбора применимого права следует обратиться к Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021), утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 июля 2021 года, который был опубликован в октябре 2021 года [2].

Верховным Судом Российской Федерации проведен анализ дела, где в связи со сложным и непоследовательным изложением сторонами оговорки о применимом в контракте праве, установить применимое право в нем, которое подразумевали стороны при заключении сделки, удалось лишь высшей судебной инстанции.

Фабула дела была следующей [3]. На протяжении нескольких лет между российской и китайской компаниями существовали правоотношения, связанные с поставкой запчастей для автомобилей определенной марки. Так китайская организация выступала поставщиком данных запчастей, а российская была покупателем. В дальнейшем российская компания осуществляла сбор автомобилей из поставленной продукции. При этом в рамках длительных отношений российский покупатель накапливал существенную задолженность за поставленный товар, которую частично закрывал зачетом взаимных однородных требований.

В связи с многочисленными долгами российского покупателя, в том числе возникших перед налоговыми органами Российской Федерации, компания была признана судом банкротом. Узнав об этом, китайская компания-поставщик решила выступить в качестве кредитора для удовлетворения требований, вытекающих из многомиллионной задолженности российского должника по контракту. Так и возник указанный судебный спор.

Для взыскания задолженности с российской компании-покупателя и вступления в реестр кредиторов в рамках банкротного дела, китайский поставщик передал права требования своему дочернему обществу, находящемуся на территории Российской Федерации.

Последнее обратилось в российский арбитражный суд с целью вступления в реестр кредиторов российского должника-покупателя для дальнейшего взыскания образовавшейся задолженности.

Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отказали кредитору на основании того, что им был пропущен срок исковой давности для предъявления соответствующего требования. Судами нижестоящих инстанций для установления срока давности в целях защиты нарушенных имущественных прав кредитора применялись положения международного договора, российского и китайского права в связи с принадлежностью сторон контракта к разным правовым порядкам.

В то же время положения спорного внешнеэкономического контракта имели следующее изложение норм о выборе сторонами применимого права: «толкуются и регулируются Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров. По всем иным вопросам, не урегулированным данной Конвенцией, стороны применяют нормы национального

законодательства Швеции». Право Швеции предполагает десятилетний срок исковой давности, в связи с чем по данному праву срок для подачи иска в суд не был пропущен. Однако трехлетний срок исковой давности по российскому праву, как и четырехлетний срок исковой давности по китайскому праву, были пропущены истцом.

Суд первой инстанции [3] посчитал правильным применять четырехлетний срок исковой давности, установленный Конвенцией Организации Объединённых Наций (ООН) об исковой давности в международной купле-продаже товаров, заключенной в Нью-Йорке в 1974 году [4]. Суд посчитал необходимым применять данную конвенцию, так как согласно пояснительной записке Секретариата Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года дополняется Конвенцией ООН об исковой давности международной купле-продаже товаров.

Напомним, что Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 года (Нью-Йоркская конвенция 1974 года) была дополнена Протоколом об изменении Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1980 года. Указанный международный договор был заключен в целях определения единообразных правовых норм, регламентирующих порядок установления срока исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров международной купли-продажи товаров. В соответствии со статьей 8 данной конвенции срок исковой давности составляет четыре года. При этом, в соответствии со статьей 4 Нью-Йоркской конвенции 1974 года, ее положения не применяются для договоров международной купли-продажи товаров, предназначенных для личного и семейного использования, продажи товаров с аукциона и в рамках исполнительного производства, купли-продажи электроэнергии, фондовых бумаг, акций, инвестиционных ценных бумаг, оборотных документов и денег, и договоров купли-продажи товаров в отношении водных и воздушных судов, судов на воздушной подушке.

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (Венская конвенция 1980 года) [5] была принята в целях установления единообразных норм, регламентирующих правовое регулирование международных договоров купли-продажи товаров. В отличие от вышеуказанной Венская конвенция 1980 года приобрела широкое распространение и применение в трансграничном экономическом обороте. При этом следует отметить, что на основании статьи 2 конвенции, она не распространяет свое действие на договоры купли-продажи товаров для личного и семейного использования, купли-продажи товаров с аукциона и в порядке исполнительного производства, договоров купли-продажи, заключаемых в отношении фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов или денег, судов водного и воздушного транспорта, судов на воздушной подушке, а также электроэнергии. Таким образом, благодаря Протоколу 1980 года к Конвенции ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 года, сфера действия Нью-Йоркской конвенции 1974 года была приведена в точное соответствие Венской конвенции 1980 года.

Возвращаясь к решению первой инстанции по делу № А25-755-18/2019 следует указать, что с выводами суда первой инстанции трудно согласиться.

Так первой проблемой в рассматриваемой фабуле дела следует указать порядок формирования сторонами трансграничного контракта положения о применимом праве. Стороны по неизвестным причинам прямо в контракте установили применение Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. При этом необходимость такого положения в данном случае отсутствовала.

Так статьей 1 Венской конвенции 1980 года установлено, что она применяется в случаях, когда договор купли-продажи товаров заключен между контрагентами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, являющихся участниками данного

международного договора, либо в иных случаях, когда на основании норм международного частного права применимым является право страны-участницы вышеупомянутой конвенции. Исходя из указанных положений международного договора 1980 года, можно сделать вывод, что по общему правилу Венская конвенция действует в правоотношениях сторон, если их коммерческие предприятия находятся в разных государствах или если сторонами выбрано применимое право государства-участника данного международного договора. И только в том случае, если стороны исключили его действие, Конвенция ООН 1980 года не применяется к правоотношениям.

Из сделанных выводов следует, что в анализируемом деле сторонам не нужно было указывать в оговорке о применимом праве на действие Венской конвенции ООН, поскольку она итак бы применялась к их правоотношениям.

Как уже отмечалось, продавцом по контракту выступала китайская компания, а покупателем – российская. Китайской Народной Республикой утвердила Конвенцию Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года 11 декабря 1986 года. Российская Федерация присоединилась к данному международному договору 16 августа 1990 года. В связи с чем для рассматриваемых правоотношений Венская конвенция 1980 года все равно бы применялась по подпункту а) пункта 1 статьи 1, независимо от того, указали бы стороны на это в контракте или нет. И только в том случае, если стороны хотели бы исключить ее действие, им необходимо было прямо в контракте изложить их волеизъявление. Следует отметить, что подобная ссылка на действие международного договора, наоборот, помешала судебным инстанциям рассматривать спор. Однако, скорее всего, стороны пытались исключить возможные споры в отношении применения Конвенции ООН 1980 года к их отношениям.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что необходимо прямо и четко выражать контрактные положения. Они не должны иметь многозначного толкования, должны одинаково пониматься обеими сторонами заключаемого контракта. Лишней информацией их также не следует нагружать. Порой излишне длинные и сложные фразы просто невозможно прочитать и понять. При формировании пунктов контракта необходимо понимать, что в случае возникновения спора, данные положения будут читать судьи или арбитры, которые вполне могут оценить их в другом значении.

Следующей проблемой можно выделить установление судом действия международных договоров. Во-первых, в анализируемом деле был сделан вывод о том, что в пояснительной записке Секретариата ЮНСИТРАЛ указано, что суд обратился к пояснительной записке, подготовленной Секретариатом ЮНСИТРАЛ к Нью-Йоркской конвенции 1974 года и изменяющем ее Протоколом 1980 года, в которой в пункте 27 указано, что Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров дополняется Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров. Фраза «дополняется» была расценена судом в данном случае как синонимичная фразе «является частью», таким образом, суд сделал вывод о том, что поскольку сторонами в оговорке о применимом праве было согласовано предложение «толкуются и регулируются Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров», то и составную часть рассматриваемого международного договора необходимо применять в данном споре. Однако пояснительные записки к международным договорам не могут устанавливать сферу их действия, поскольку такие положения, в первую очередь, определяется самим международным договором, к которому как раз и присоединяется государство. Пояснительная записка является техническим документом, который может дать лишь информацию, не влияющую на правовые аспекты действия международного договора. В противном случае, международными организациями, под эгидой которых разрабатываются и принимаются международные договоры, возможно изменение в одностороннем порядке действия каких-либо соглашений. При условии, с какой трудностью в

международном сообществе принимаются новые договоры, вряд ли можно представить, что к подобным конвенциям в принципе присоединялись бы какие-либо государства.

Кроме того, каждый международный договор предусматривает порядок присоединения к нему. При несоблюдении установленной процедуры государство не будет считаться участником такого договора. Таким образом, на основании только вышеуказанной пояснительной записки Секретариата ЮНСИТРАЛ нельзя установить, что Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров применяется в данном случае.

Как установлено статьей 3 Нью-Йоркской конвенции 1974 года, она применяется в случаях, когда коммерческие предприятия сторон контракта находятся в государствах-участниках данной конвенции, либо если на основании норм международного частного права, выбранное сторонами применимое право является правом страны, которая участвует в указанном международном договоре. Также стороны вправе своим прямым волеизъявлением исключить ее применение к своим правоотношениям. Однако, если обратимся к странам-участницам международного договора 1974 года, можем установить, что Китайская Народная Республика не участвует в данной конвенции. Королевство Швеция (напомним, что применимым правом стороны избрали именно право данной страны) также не присоединилось к Нью-Йоркской конвенции 1974 года. Российская Федерация 14 июня 1974 года подписала данный международный договор, однако процедуры ратификации так и не было инициировано. На основании данных фактов можно сделать вывод о том, что в указанном случае Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров не применима к спорным правоотношениям, в связи с чем, суд не должен был обращаться к нормам этого международного договора.

Придя к выводу о том, что в данном случае не подлежали применению нормы о четырехлетнем сроке исковой давности, предусмотренные Нью-Йоркской конвенцией 1974 года, следует обратиться к главному вопросу: «На основании какого применимого права следует определять срок исковой давности для спорных правоотношений?».

На наш взгляд, несмотря на не совсем последовательное изложение контрактного положения о применимом праве, в рассматриваемом деле сторонами было согласовано право Швеции. В то же время суд первой инстанции пришел к выводу о том, что, согласно нормам статьи 1211 ГК РФ, применению подлежит право Китайской Народной Республики как право продавца по контракту. При этом данная норма ГК РФ, как известно, используется в случаях, когда стороны не воспользовались своей возможностью на выбор применимого права к заключаемому контракту. Однако настоящий случай не подходит к приведенной норме, ведь согласование применимого права между сторонами наличествовало. Интересно, что суд сначала цитирует в решении оговорку о применимом праве, приведенную выше, а затем на основании положений статьи 1211 ГК РФ устанавливает применимое право на основании коллизионных привязок.

Подобные выводы суда первой инстанции представляются достаточно спорными, ведь они противоречат автономии воли сторон, позволяющей субъектам международного частного права избирать для своих правоотношений право какого-либо государства по своему личному усмотрению.

Интересным рассматриваемое дело представляется еще и тем, что суд последовательно применяет к правоотношениям разные правопорядки. Сначала он устанавливает применимым правом китайское, затем шведское и, в итоге, приходит к выводу о необходимости применения российского права. Следует подчеркнуть, что суд при разрешении спора должен определить вопрос о применимом праве однозначно - это основополагающий момент для рассмотрения дела, ведь именно на основании установленных норм материального права будет устанавливаться обоснованность заявленных исковых требований.

Следует отметить, что в рамках настоящего дела иные крупные кредиторы (в том числе и налоговый орган) возражали против применения права Швеции, что, в целом, понятно ввиду того, что вступление такого крупного кредитора, как дочернее общество китайской компании поставщика существенно влияет на распределение конкурсной массы.

В процессе рассмотрения вышеуказанных требований иные кредиторы возражали относительно включения требований поставщика в реестр требований в том числе по основанию несогласованности применимого права в контрактах поставки.

В отношении решения суда апелляционной инстанции [6] следует отметить следующее. Апелляцией были сделаны выводы, аналогичные заключениям первой инстанции. Так в постановлении от 09.06.2020 указано, что к правоотношениям сторон подлежит применению срок исковой давности, установленный статьей 8 Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров. В то же время, как и суд первой инстанции, за установлением конкретного срока апелляционная инстанция обратилась сразу к нескольким правопорядкам (китайскому, шведскому и российскому). Достаточно спорным представляется вышеуказанный подход, когда вопрос о применимых правовых нормах к исковой давности по сути судом не разрешается, а лишь «перебираются» все возможные к использованию варианты.

К сожалению, в постановлении суда кассационной инстанции [7] по анализируемому делу не дается каких-либо выводов окружного суда о правильности цепочки правовой аргументации судов нижестоящих инстанций по вопросу установления права, применимого к исковой давности для требований в спорной ситуации, однако тот факт, что в кассации решения первой и апелляционной инстанции не были отменены, дает основание полагать, что суд округа их поддерживает.

Верховный Суд Российской Федерации не поддержал выводы нижестоящих судебных инстанций, обратив внимание на тот факт, что в контракте сторонами было согласовано применимое право. Как правильно указала надзорная инстанция, субъекты международного частного права могут выражать автономию воли в том числе посредством выбора применимого права. Верховный суд Российской Федерации установил, что в анализируемом казусе необходимо применять право Швеции.

Обратимся к выводам Верховного Суда Российской Федерации о применении в настоящем случае международных договоров. Как верно отметила высшая судебная инстанция, Нью-Йоркская конвенция 1974 года имеет самостоятельный статус и не является редакцией для Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров, несмотря на их схожий и во многом гармонизированный текст. Таким образом, как уже указывалось выше, применение Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров возможно только в двух случаях: расположения коммерческих предприятий сторон контракта в странах-участницах данного международного договора и наличия применимого права государства-члена конвенции. В анализируемом деле оба условия не были соблюдены, в связи с чем, суды не должны были использовать ее для установления срока исковой давности для предъявления истцом своих требований о взыскании дебиторской задолженности.

Важно обратить внимание и на вывод в определении от 11.03.2021 № 308-ЭС20-18927 [8] о том, что международный договор, применимый к регулированию правоотношений, может не охватывать всех вопросов, которые могут возникнуть в рамках рассмотрения дела. В таком случае суды должны обращаться к иным международным договорам, действующим для отношений сторон, а в случае их отсутствия - к нормам применимого права.

Также Верховный Суд Российской Федерации подчеркнул, что ссылки в оговорке о применимом праве на Венскую конвенцию 1980 года «излишне», ведь она итак бы применялась в настоящем случае. Как было отмечено ранее, подобный порядок изложения оговорки

о применимом праве привел в итоге к длительному судебному спору и необходимости многократного оспаривания судебных актов.

Надзорная инстанция защитила и право сторон трансграничного контракта на выбор применимого права, в чем выражается действующая в международном частном праве автономия воли сторон. Верховный Суд Российской Федерации указал, что сторонами был реализовано вышеуказанное право путем согласования применения к их правоотношениям права Швеции.

На основании анализа вышеуказанного случая можно прийти к выводу о том, что при согласовании контрактных положений о применимом праве сторонам следует прямо выражать свою волю. Нормы контракта должны иметь однозначный характер для всех сторон отношения. Так положения контракта о применимом праве в рассмотренном деле были составлены таким образом, что несколько судебных инстанций не смогли истолковать ее в том значении, который имели ввиду стороны. К примеру, если российское юридическое лицо заключает контракт с организацией, которая находится в стране участнице Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., то применение конвенции происходит автоматически, и необходимости прямо указывать на ее применение в контракте нет, в том числе и в положении о применимом праве. Излагать оговорку о применимом праве, как было указано выше, было излишне, ведь она имела ненужную информацию, что привело к затяжному судебному разбирательству, а также необходимости обращения в Верховный Суд Российской Федерации.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что проблемы выбора применимого права в международном частном праве остаются актуальными, несмотря на широкое распространение на практике и наличие правового регулирования и доктринальных исследований. Кроме того, анализ фабулы дела, приведенный в статье, показал, что указанная проблема требует от Верховного Суда Российской Федерации необходимости увеличения количества разъяснений по предмету международного частного права для того, чтобы суды нижестоящих инстанций могли применять их при рассмотрении дел в названной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федер. закон от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552. (в ред. от 18 марта 2019 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154.
2. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. № 10. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388750.
3. Определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 04.02.2020 по делу А25-755-18/2019. URL: https://nalogcodex.ru/sud_pract/arbitrazh/reshenie-as-karachaevo-cherkesskoy-republiki-ot-11.11.2020-_a25-2027_20.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. Заключена в Нью-Йорке. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1902904>.
5. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Заключена в Вене. URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg.
6. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2020 по делу А25-755/2019. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS016&n=61672>.
7. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.08.2020 по делу А25-755/2019. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/HGu3mE6dPmJ4>.
8. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.03.2021 № 308-ЭС20-18927 по делу № А25-755/2019. URL: <https://legalacts.ru/sud/>

opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-1103-2021-n-308-es20-18927-po-delu-n-a25-7552019.

© Коржова Е.М., 2022.